

BUG'DOY NAVLARINING UNUVCHANLIK DINAMIKASI

Isayeva Zaxro Vaxrom qizi

Urganch davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10843381>

Annotatsiya: ushbu maqolada Xorazm tuproq iqlim sharoitida yetishtirilgan qadimiy bug'doy navlarining unuvchanlik ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko'ra navlar turlicha unuvchanlik ko'rsatkichlariga ega ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: kuzgi bug'doy, unuvchanlik, garmsel, nonboplik, don, intensiv, seleksioner, ertapishar, stress, moslashuvchanlik.

Respublikamizni turli mintaqalarining tuproq - iqlim sharoitlariga mos bo'lgan, ertapishar, issiqlikka, garmselga, kasalliklarga va yotib qolishga chidamli, sug'oriladigan maydonlarda hosildorligi 70 - 100 s/ga, shu bilan birga don sifati, nonboplik xususiyatlari yuqori bo'lgan intensiv tipdagi kuzgi bug'doy navlarini yaratish, bugungi kunda seleksioner olimlar oldidagi eng asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib Respublikamizda qishloq xo'jalik ekinlaridan bir yilda ikki marta hosil olish uchun ertapishar, tashqi muhit omillariga ayniqsa keyingi yillarda bo'layotgan issiq oqim (quruq havo oqimi) ga chidamli serhosil yuqori sifati yumshoq bug'doy navlariga bo'lgan talab kun sayin ortmoqda.

Bug'doy namunalarining tashqi muhit ta'sirida o'suv davrining davomiyligi navning genetik potentsiali bilan belgilanib, tuproq iqlim sharoitiga ham bog'liq. Shuning uchun ko'pchilik bug'doy seleksionerlari tabiiy iqlim sharoitlarida bug'doy namunalarining zarakunanda va kasalliklarga, turli stress sharoitlarga qarshiligi va tabiiy iqlim sharoitlariga moslashuvchanligini o'simlikning vegetatsiya davrida o'rganish seleksiyaning amalyotdagi muhim vazifasi

Respublikamizda ham kuzatilayotgan yuqori harorat, suv tanqisligi, tuproqlarning sho'rланishi kabi tabiiy stress omillar bug'doy hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shularni e'tiborga olgan holda Respublikamizning bir nechta bug'doy seleksiyasi bilan shug'ullanuvchi ilmiy tadqiqot markazlari olimlari SIMMIT xalqaro tashkiloti genafondidan olingan bug'doy kolleksiyalaridan foydalanib kelinmoqda.

Tadqiqotlarimizda bug'doy navlari urug'larining unuvchanligi tahlil qilindi. O'simlikning to'liq unib chiqishi hosildorlikni ta'minlovchi muhim omillardan biri sanaladi. Bug'doy doni o'ziga o'rtacha 45 - 50% namlik to'plashi bilan unib chiqqa boshlaydi [1].

Urug'lar unib chiqishi uchun qulay harorat 12 - 20°C bo'lib, harorat 30°C ga yetsa, urug'larning dala sharoitida unuvchanligi kamayadi. Tuproq yuza qatlamida nam yetarli va harorat 14 - 16°C bo'lganda maysalar 7 - 9 kunda unadi. Sutkalik harorat 10°C bo'lganda maysalar 12 kunda, 20°C da ekilganda 5 - 7 kun o'tgach unib chiqadi [2].

Tajribalarimizda dala sharoitida 1m² maydonchalarga 20 gramdan jami 7 ta nav ekilgan bo'lib, ushbu navlarning unib chiqqan o'simliklar soni 17 dan 100 gacha ekanligi aniqlandi (1 - jadval).

1 - jadval

Navlarning dala unuvchanligi

No	Navlarning nomi	Ekilgan urug'lar massasi, g	Unib chiqqan o'simlik soni
1	Qizil bug'doy 1	20	17
2	Qizil bug'doy 2	20	26
3	Qizil bug'doy 3	20	61
4	Buxor bobo	20	100
5	Qayroqtosh	20	62
6	Oq bug'doy	20	36
7	Vostorg (andoza)	20	52

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Qizil bug'doy 1, Qizil bug'doy 2 va Oq bug'doy navlarida unib chiqqan o'simliklar soni mos ravishda 17, 26 va 36 ga teng bo'lib, Vostorg (andoza) naviga nisbatan kam unib chiqish ko'rsatkichiga ega bo'ldi. Qizil bug'doy 3, Qayroqtosh va Buxor bobo navlari esa 61, 62 va 100 tup o'simliklar soni bilan andoza navdan yuqori ko'rsatkichni namoyon qildi.

Xulosa qilib aytganda, bug'doy o'simligining unib chiqishi uning hosildorligiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, o'simlikning unib chiqishida yetarlicha namlik va kerakli harorat katta ahamiyatga ega. Tajribamizda tahlil qilingan bug'doy navlaridan Buxor bobo navi unuvchanlik dinamikasi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichni namoyon qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atabayeva X.N., Xudayqulov J.B. "O'simlikshunoslik". -T.: "Fan va texnologiya", 2018. - 408 b.
2. Yakubjonov O., Tursunov S., Muqimov Z. "Donchilik". Toshkent. "Yangi asr avlodi", 2009. - 304 b.